

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 175-192 (2023)

REVISITANDO EL PASADO: IMAGINARIOS Y NARRATIVAS TURÍSTICAS EN LA PLANIFICACIÓN SUSTENTABLE DE USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO)

Revisitando o passado: imaginários e narrativas turísticas no planejamento sustentável de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Revisiting the past: tourist imaginaries and narratives in sustainable planning of Ushuaia (Tierra del Fuego).

Maximiliano Ortiz

Centro de Investigaciones Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas /
Instituto de Desarrollo Económico y Social, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Aráoz 2838
(1425), Buenos Aires, Argentina.

E-mail: cmaximilianoortiz@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3651-3962>

Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2023 Fecha de aceptación: 04 de diciembre de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Tanto la historia del surgimiento de las ciudades de Tierra del Fuego como las características de su paisaje austral se constituyeron, a lo largo de las décadas, como puntos relevantes en las referencias turísticas de estos lugares. En esta provincia –y especialmente en su ciudad capital, Ushuaia– se producen actualmente apropiaciones y usos de imágenes, ideas y símbolos ligados a las primeras décadas de ocupación y colonización no indígena de la isla por parte de empresas turísticas y autoridades provinciales. Otro rasgo relevante de la actividad turística actual es la tendencia a una planificación con un horizonte sustentable, algo que va de la mano con los cambios en las formas de practicar el turismo a nivel global. Nos interesa reflexionar sobre las formas en que distintos elementos del pasado de Ushuaia son recuperados, valorizados e imaginados como atractivos turísticos –históricos y naturales– en la planificación y promoción turística de la provincia, en relación con las agendas internacionales sobre turismo sustentable y las formas contemporáneas de pensar la relación naturaleza-sociedad. Para esto, analizamos el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego 2025 e indagamos en los discursos promocionales de Ushuaia presentes en las páginas de difusión de la Secretaría de Turismo de la municipalidad.

Palabras clave: patrimonio, turismo, Tierra del Fuego, sustentabilidad.

RESUMO

Tanto a história do surgimento das cidades de Tierra del Fuego como as características de sua paisagem austral constituíram-se, ao longo das décadas, como pontos relevantes nas referências turísticas destes lugares. Nesta província, e especialmente na sua cidade capital, Ushuaia, se produzem atualmente apropriações e usos de imagens, ideias e símbolos por parte de empresas turísticas e autoridades provinciais ligadas às primeiras décadas de ocupação e colonização não indígena da ilha. Outra característica relevante da atividade turística atual é uma tendência ao planejamento com um horizonte sustentável, algo que anda de mãos dadas com as mudanças nas formas de praticar o turismo em nível global. Interessa-nos refletir sobre as formas pelas quais diferentes elementos do passado de Ushuaia são recuperados, valorizados e imaginados como atrativos turísticos – históricos e naturais – no planejamento e promoção do turismo na província, em relação aos horizontes das agendas internacionais sobre turismo sustentável e às formas atuais de pensar a relação entre natureza e sociedade. Para isso, analisamos o Plano Estratégico de Turismo Sustentável da Província de Tierra del Fuego 2025 e indagamos nos discursos promocionais de Ushuaia presentes nas páginas de difusão da Secretaria de Turismo da Municipalidade.

Palavras-chave: patrimônio, turismo, Tierra del Fuego, sustentabilidade.

ABSTRACT

Both the history of Tierra del Fuego cities and the characteristics of their southern landscape constituted, throughout the decades, important points in the touristic references of these places. In this province -and especially in its capital city, Ushuaia- there are appropriations and uses of images, ideas and symbols linked to the first decades of non-indigenous occupation and colonization of the island by tourism companies and provincial authorities. Another relevant feature of current tourism activity is its planning towards a sustainable horizon, according to changes in the ways of doing tourism globally. We consider the ways in which different elements of Ushuaia's past –historical and natural– are recovered, valued and imagined as tourist attractions in the planning and promotion of tourism in the province. They are related, also, to the horizons of international agendas on sustainable tourism and the current ways of thinking about the relationship between nature and society. In order to discuss those subjects, , both the Strategic Plan of Sustainable Tourism of the Province of Tierra del Fuego 2025 and the promotional pages about Ushuaia produced by the Municipal Tourism Secretary are analyzed .

Keywords: heritage, tourism, Tierra del Fuego, sustainability.

Keywords: heritage, tourism, Tierra del Fuego, sustainability.

INTRODUCCIÓN

El turismo fueguino es una actividad en alza en la región desde la década de 1960, en cuyo desarrollo el Estado jugó un rol muy importante. El largo proceso de valorización turística de Tierra del Fuego puede dividirse en tres etapas, según la división analítica de Mosti *et al.* (2015). La primera abarca desde 1960 hasta la década de 1990 y, en ella, la intervención estatal se centró en analizar el potencial de la actividad turística para incorporarla a la matriz productiva del, en aquel entonces, territorio nacional. Durante este periodo, las acciones del Estado se orientaron principalmente a la planificación y la inversión en equipamiento. En forma posterior, en 1990, Tierra del Fuego obtuvo el estatus de provincia y se convirtió así en el último territorio del país en adquirir dicha categoría, lo que también dio inicio a una nueva etapa de valorización turística. Esta se caracterizó por el desarrollo del sector privado vinculado al turismo en la región, acompañado de una serie de crisis económicas que afectaron al sector industrial. Si bien la actividad turística venía desarrollándose allí desde hacía décadas, en este período, la provincia comenzó a consolidarse como un polo de atracción turística de escala nacional e internacional¹. La tercera etapa se inició en el año 2001 y se caracteriza por la presencia de un sector privado consolidado y por acciones estatales (en sus distintos niveles) orientadas a dar mayor competitividad al destino y a la planificación estratégica mediante la participación de distintos actores. Este período se extiende hasta la actualidad y comprende el contexto del caso que aquí abordamos.

El principal foco de la actividad turística en la región es, sin duda, la ciudad de Us-

huaia. Esta ofrece una variedad de atractivos entre los que destacan principalmente sus bosques australes, la bahía y el glaciar Martial, así como también la cercanía al Parque Nacional Tierra del Fuego. Hablar de los atractivos de un destino turístico no implica necesariamente asumir que estos son aspectos inherentes al lugar, por ello nos interesa leer los que caracterizan a Ushuaia como resultados de procesos de selección y valorización llevados a cabo intencionalmente por actores concretos que forman parte de ellos, atendiendo a los contextos sociales específicos en los que dichos procesos cobran sentido (Bertoncello 2006). En este caso particular, nuestro objetivo es reflexionar sobre las formas en que distintos elementos del pasado de Ushuaia son recuperados, valorizados e imaginados como atractivos –históricos y naturales– en la planificación y promoción turística de la provincia, en relación con los horizontes de las agendas internacionales sobre turismo sustentable y las formas actuales de pensar la relación naturaleza-sociedad. Así, nos interesa dar cuenta de los discursos e imaginarios turísticos en torno al pasado de la ciudad y sus paisajes, y los vínculos que se tejen entre estos. Para esto, analizamos el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego 2025 (a partir de ahora PETS-TDF2025) e indagamos en los discursos promocionales de la ciudad presentes en las páginas de difusión de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia.

En primera instancia, introduciremos algunas características del citado plan, haciendo énfasis en los atractivos turísticos en los que propone hacer foco y de qué manera proyecta llevarlo a cabo. Posteriormente, haremos una lectura transversal de los documentos vinculados con el plan, junto

con el material promocional presente en la página de la Secretaría de Turismo de Us-huaia y en sus redes sociales, a la luz del contexto internacional actual. Además, reflexionaremos sobre el lugar que ocupa el pasado en las propuestas turísticas de la ciudad y cuáles son los elementos seleccionados y valorizados como atractivos. Luego, analizaremos los vínculos entre la planificación y la promoción de distintas modalidades de turismo asociadas a la idea de sostenibilidad y los imaginarios que las sustentan. Afirmamos que estos nuevos modos de hacer turismo constituyen formas indirectas de usar turísticamente el pasado. Finalmente, recapitularemos lo trabajado a lo largo del artículo y expondremos algunos de los nuevos interrogantes que surgieron durante esta investigación.

FUENTES, METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

A principios del año 2023 fue presentado oficialmente el PETS-TDF2025. El documento final, que analizamos en esta ocasión, presenta la visión del plan, el objetivo general, los objetivos específicos, los ejes estratégicos y una serie de programas y proyectos a futuro, de cara al año 2025. Dicho plan se presentó como un horizonte para el desarrollo de la actividad turística de forma sustentable, es decir, que cuide el medio ambiente y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes locales así como la calidad de la estadía de los visitantes. El documento se presenta como un rumbo hacia donde deberían orientarse los esfuerzos en planificación, calidad y promoción turística.

Como objetivos específicos, el PETS-TDF2025 propuso siete metas concretas

que, de forma sinérgica, buscan lograr el cumplimiento del objetivo mayor de sustentabilidad social, económica y ambiental del plan. Estos son: incrementar las pernoctaciones en la provincia, aumentar la estadía de los visitantes, distribuir territorialmente los flujos turísticos, disminuir la estacionalidad de la actividad de este sector, incrementar la calidad de las prestaciones de servicios, diversificar la oferta, incrementar los niveles de sustentabilidad, accesibilidad e inclusión, y contribuir con la estrategia provincial de Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el sector turístico. La mayoría de estos objetivos tienen continuidad con el PETS-TDF2020, vigente desde el año 2010. Destacamos el nuevo objetivo referido a la estrategia provincial de Objetivos de Desarrollo Sostenible debido a que, como indicaremos más adelante, es una muestra de las formas en que la planificación turística provincial busca responder a las agendas internacionales y a las nuevas formas de hacer turismo.

Otra novedad del plan con respecto a su antecesor es un modelo de gestión y planificación que busca adecuarse al nuevo contexto socioeconómico pospandemia. Esto implica más esfuerzos enfocados en la inteligencia turística, con una evaluación más frecuente de los resultados logrados a corto y mediano plazo, sumados a una vinculación más estrecha entre la promoción y la calidad de los productos. Por esto, el horizonte temporal es hasta el año 2025, a diferencia de los diez años proyectados por el plan anterior.

El PETS-TDF2025 y el PETS-TDF2020 se vinculan con los últimos planes federales estratégicos de turismo sustentable. Estos, como destacó Enrique (2017), desplazaron a las llamadas "normativas" establecidas durante la década de 1990 para dar lugar

a una “planificación estratégica” que se orienta a los actores sociales implicados y busca incorporar la participación como elemento relevante.

Para este análisis, consideramos metodológicamente importante leer las fuentes en función de nuestras preguntas (Langer 2001). Además, deben considerarse los motivos de producción de los documentos y a qué público están dirigidos, así como qué información omiten y cuál incluyen. También es necesario considerar cómo se complementan con otras fuentes, ya que ponerlas en diálogo nos brindará nueva información (Nacuzzi 2002). Al respecto, otro elemento destacable de este nuevo plan es su énfasis en la relación del sector con el turista como uno de los ejes estratégicos. Así, el PETS-TDF2025 propone el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de *marketing*, y de acciones de divulgación y comunicación basadas en investigaciones de mercado. Además, resalta la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo que ya no pueden cubrirse con la promoción turística tradicional. Por esto, resulta útil sumar la lectura analítica de las redes sociales y los canales oficiales de comunicación y promoción de la ciudad al estudio de la documentación del PETS-TDF2025.

Debido al lugar central que ocupan los usos turísticos del pasado y la naturaleza en este trabajo, resulta importante definir ciertos conceptos como el de patrimonialización, sustentabilidad y desarrollo. En primer lugar, entendemos por patrimonialización a un proceso de selección que se realiza desde el presente y según los intereses políticos e identitarios actuales (Prats [1997] 2004). Dichos procesos suelen cumplir un rol muy importante en la construcción y legitimación del pasado y,

en relación con este, en la construcción de identidades (Fiore y Butto 2019; Butto y Fiore 2021). Anticipamos que existe cierto vínculo entre algunas formas de recuperar el pasado como atractivo turístico y las maneras actuales de pensar turísticamente el espacio y el paisaje. Entendemos que la valorización contemporánea de la naturaleza de Ushuaia como susceptible de ser protegida y explorada tiene que ver con procesos de construcción de atraktividad, los cuales implican una selección y jerarquización de elementos que estimulan el interés por visitarla y conocerla (Bertoncello 2006). Al respecto, coincidimos con Endere (2009) en que ya no es posible pensar la protección del patrimonio natural sin tener en cuenta el entorno cultural y viceversa. Por esto, resulta importante atender a los discursos promocionales que enfatizan en las imágenes del espacio prístino y carente de presencia humana, pasada y presente. Es necesario tener en cuenta los aspectos históricos y culturales del paisaje, puesto que su configuración está atravesada inevitablemente por la circulación, las prácticas y las representaciones de los sujetos a lo largo de su historia (Enrique 2018). Los procesos de selección y patrimonialización están vinculados con discursos e imaginarios que se transmiten acerca del patrimonio (Butto y Fiore 2021), por lo que resulta fundamental aproximarnos a los discursos turísticos acerca del patrimonio histórico y natural, teniendo en cuenta los recuerdos, los olvidos, los énfasis y los silencios.

En la actualidad, los espacios naturales son valorados positivamente dado que son muy buscados por los turistas como un bien en peligro de extinción. Lo mismo sucede con los discursos de aventura y los relatos de antiguos viajeros sobre una naturaleza que, al menos en el plano discursivo,

sivo, se mantiene virgen y esperando ser explorada. Los elementos de la naturaleza son considerados escasos y se constituyen como “patrimonio natural” al ser entendidos como sitios auténticos que aún conservan lo inhóspito y salvaje que alguna vez vieron los primeros exploradores europeos. Acerca de las valoraciones patrimoniales, Prats ([1997] 2004) afirmó que, por lo general, estas no son únicamente de carácter identitario, sino también abiertamente turístico y comercial. De esta manera, los sitios, símbolos y prácticas activadas no se corresponden siempre con lo que el autor denomina el “nosotros del nosotros” identitario, sino también al “nosotros de los otros”; es decir, a la imagen que se tiene de nosotros de forma externa y muchas veces estereotipada. Por todo lo anterior, resulta de gran relevancia analizar los vínculos existentes entre los atractivos naturales y los históricos de Ushuaia como destino turístico.

Otro eje fundamental de este trabajo son las ideas de sustentabilidad y desarrollo, así como su relación con las nuevas formas de hacer turismo. Escapa a los objetivos de este artículo presentar un estado de desarrollo de los estudios sobre el tema, sin embargo, es importante destacar algunos de los trabajos realizados al respecto. Desde que se sentaron las bases de las ideas de sustentabilidad con el Informe Brundtland de 1987 (Naciones Unidas 1987), han tenido lugar múltiples discusiones que, más que precisar el concepto de forma definitiva, lo han reformulado y problematizado (Ramírez 2015). Al respecto, destacamos dos estudios de relevancia que han esquematizado las distintas dimensiones –ambiental, económica, social, política y cultural– que puede adquirir la idea de sustentabilidad (Hunter 1997; Farrel 1992). En las sucesivas

conceptualizaciones, el vínculo naturaleza-sociedad comenzó a ocupar un lugar muy importante, factor de suma relevancia para la presente investigación. No es casual que las planificaciones en materia de turismo sustentable contemplen cada vez más la realización de estudios de impacto ambiental en busca de un equilibrio. Al respecto, también destacamos las investigaciones de Ramírez (2015) sobre cómo las ideas de sustentabilidad y la actividad turística vinculada con esta pueden operar como una nueva forma de distinción social y prestigio. En este sentido, es importante la búsqueda de un equilibrio en sus distintas dimensiones, pero también hay que prestar atención a las implicancias socioculturales y territoriales de estas propuestas de desarrollo y turismo.

Coincidimos con Toro Sánchez en que la idea de desarrollo debe entenderse como un concepto amplio y multidimensional, que se nutre de valores, objetivos e incluso imaginarios eminentemente antropocéntricos. La polisemia del término dificulta llegar a una definición universal precisa, pues dichas ideas varían fuertemente según el contexto. Por ello, cada empresa debe plantearse sus objetivos al respecto de manera particular. Entendemos que las ideas de desarrollo sostenible en relación con las nuevas formas de hacer turismo también forman parte de una creciente tendencia global hacia la valorización de la naturaleza para su consumo estético, sostenido en una serie de relatos sobre lugares vírgenes y paisajes paradisíacos, que se supone corren peligro ante el avance de la civilización (Nouzeilles 2002).

Por último, entendemos que tanto el plan como las acciones orientadas a la promoción turística de la ciudad constituyen discursos formales que responden a las

propuestas de organismos supranacionales, que suelen sentar las bases sobre qué es y cómo se practica y planifica el turismo sustentable. Sin embargo, las formas particulares en las que se busca posicionar los distintos atractivos de un lugar responden a lógicas locales particulares, relacionadas con la conformación poblacional, la historia de la ciudad y el lugar que ocupa esta en el mapa turístico nacional.

UN MODELO PROVINCIAL SUSTENTABLE PARA UN MUNDO SUSTENTABLE

El PETS-TDF2025 presenta un estado de situación de cada región turística de la provincia (Figura 1): norte (Río Grande), centro (Tolhuin) y sur (Ushuaia, Puerto Almanza, Punta Paraná y Antártida e Islas del Atlántico Sur). Este resumen presenta las

Figura 1. Mapa físico de la Isla Grande de Tierra del Fuego donde se indican sus divisiones departamentales. Se resalta con un sombreado la zona donde se concentran los atractivos turísticos promocionados en el material analizado. Autor: Maximiliano Ortiz (2024). Basado en mapa del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

características geográficas de cada lugar, el grado de desarrollo de la actividad turística con respecto a los atractivos que lo componen y los *slogans* o frases características que identifican a cada destino “elaboradas por los asistentes de los talleres, que reflejan la visión compartida y los conceptos identitarios que tienen para cada región” (Instituto Fuego de Turismo 2023a: 36). Esto fue confeccionado a partir de estudios preliminares realizados sobre la base de entrevistas, charlas y mesas con distintos sectores relacionados directa e indirectamente con la actividad turística. Además, se tuvieron en cuenta los diagnósticos realizados para el PETS-TDF2020 y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la ciudad de Ushuaia de 2007. Este texto destaca a la ciudad de Ushuaia como un destino irresistible para el turismo tradicional, de aventura, de naturaleza y de cruceros.

En distintos apartados del plan se subraya la importancia de la búsqueda de una identidad para cada una de las ciudades, cuyas particularidades como destino turístico resalta y pone en valor. Esto se pone en práctica, en parte, en la página web del Instituto Fuego de Turismo (INFUETUR 2023b), donde cada ciudad se presenta de forma separada, y se resaltan su historia y sus características distintivas (Figura 2). Al mismo tiempo, el plan propone orientar los esfuerzos a estructurar una oferta que represente a la provincia de Tierra del Fuego como un producto turístico total. Este punto presenta una continuidad con el PETS-TDF2020, en cuyos objetivos se encuentra la base de estas nuevas propuestas. El ejemplo de Ushuaia es ilustrativo de los últimos cambios en términos de comunicación de la actividad turística, producto del diálogo entre los planes de gestión actuales y los anteriores.

En 2019, la agencia de Desarrollo Ushuaia presentó Ushuaia Marca Destino, con su nueva mascota, y así le confirió a la ciudad su propia marca e identidad visual².

Estas transformaciones se vinculan con las nuevas tendencias a nivel global en la planificación y promoción de la actividad turística. Coincidimos con Bertonecello (2006), Capanegra (2006) y Schenkel y Almeida García (2015) en que los cambios en las formas de hacer turismo en Argentina se dieron de forma paralela a las transformaciones que sufrieron las formas de producción y consumo capitalista. En consonancia con lo propuesto por Bertonecello (2006), sostenemos que durante la década de 1970 hubo una serie de cambios importantes en la forma de organización del territorio turístico en Argentina, que previamente se había consolidado en torno a lo que se conoce comúnmente como “turismo tradicional”. Dichos cambios conformaron lo que el autor llama un “nuevo mapa turístico” (Bertonecello 2006: 318) y se aceleraron durante la última década del siglo XX. Un ejemplo de esto es el surgimiento de lugares turísticos que buscan presentarse como nuevos destinos, con características distintivas e “identidad propia”.

Por su parte, Capanegra (2006) destacó que las distintas formas de practicar y planificar el turismo local se relacionaron con los cambios entre los distintos modelos de desarrollo: el agroexportador, la industrialización por sustitución de importaciones y el de ajuste neoliberal. En cada uno de estos modos de desarrollo, la actividad turística fue concebida con respecto a los objetivos del régimen político vigente. Según el recorrido realizado por el autor, el turismo fue un dispositivo de civilización y modernización; luego, un mecanismo de

Figura 2. El diseño de la web enfatiza visualmente las diferencias entre los destinos de la provincia y presenta los principales atractivos de cada uno. Fuente: Fin del Mundo. <https://findelmundo.tur.ar/es> Consultado en agosto de 2023.

control popular y promotor de los logros del peronismo; por último, fue discursivamente promovido como factor de desarrollo, en estrecho vínculo con el sector privado.

Otra de las características de las últimas formas de hacer turismo es la activación patrimonial de lugares y prácticas no reconocidas de forma oficial, pensada en términos de su potencialidad como valor agregado para los destinos turísticos (Almirón *et al.* 2006). En esta tendencia también entra la valorización del patrimonio natural de los lugares y su promoción turística como alternativa a los productos tradicionales de sol y playa (Schenkel y Almeida García 2015).

Dentro de las nuevas formas de hacer turismo se encuentran además aquellas que comúnmente se vinculan con la idea

de sustentabilidad. Desde mediados de la década de 1970, se ha observado un cuestionamiento cada vez mayor a los paradigmas de “desarrollo” vinculados a la industrialización, la modernidad, la urbanización, etc. (Ramírez 2015). Las propuestas turísticas buscan ajustarse a nuevas metas de sustentabilidad económica, social y ambiental. Esto implicaría, de forma resumida, una forma específica de utilizar los recursos naturales de manera que estos no se deterioren o extingan. La idea supone, asimismo, la búsqueda de una situación de equilibrio y armonía entre las tres dimensiones, definida como un conjunto de principios y objetivos éticos. En este sentido, existe una proliferación de nuevas formas de hacer turismo, directamente relacionadas con estos principios de sustentabilidad, generalmente englo-

badas como “turismo alternativo”. La cualidad de “alternativo” representa un valor agregado frente a otras prácticas turísticas más tradicionales, no solo por consistir en actividades novedosas, sino también por formularse sobre las ideas del ecologismo, la aventura, la experiencia cercana con la naturaleza y la responsabilidad ambiental.

Las propuestas dentro del PETS-TDF2025 se relacionan de forma más o menos explícita con otras normativas elaboradas a distinta escala. La búsqueda de sustentabilidad ambiental, entendida en términos de respeto y preservación de los recursos turísticos y del ambiente en general, ya había sido planteada en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la ciudad de Ushuaia (Planta 2007). Asimismo, la idea de buscar el desarrollo de la ciudad como un destino turístico con identidad propia y su diferenciación en el contexto nacional e internacional ya había sido planteada en dicho plan y recuperada posteriormente en el PETS-TDF2020. Como nuevo aspecto a destacar, el PETS-TDF2025 presenta una serie de programas y proyectos que, explícitamente, hacen referencia a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, buscando amoldarse a ellos. Estos objetivos conforman la Agenda 2030, acordada en el año 2015, y buscan un desarrollo de la industria en vínculo estrecho con el turismo, la planificación urbana, la gestión de áreas protegidas y la conservación del patrimonio cultural y natural. La provincia de Tierra del Fuego asumió en el año 2016 el compromiso de implementar los ODS en el territorio provincial mediante su incorporación en los procesos de planificación estratégica. En junio de 2021, el gobierno nacional publicó las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como

respuesta a los lineamientos nacionales, la provincia adoptó dicha actualización.

LOS USOS TURÍSTICOS DEL PASADO EN LA PLANIFICACIÓN SUSTENTABLE

Coincidimos con Enrique (2022) en cuanto a que turismo y patrimonio están comúnmente relacionados, y que las configuraciones territoriales de uno suelen estar condicionadas por los aspectos que se resaltan del otro. Así –en particular en lugares donde el turismo patrimonial está muy desarrollado como actividad–, las activaciones patrimoniales pueden estar fuertemente condicionadas por la esfera turística. De manera similar, la activación patrimonial puede ser un incentivo para el desarrollo turístico, al impulsar nuevos procesos de construcción de atraktividad turística vinculados con esta (Troncoso 2010). En el caso de Ushuaia, observamos un desbalance en términos de valorización patrimonial y turística: los aspectos naturales del territorio son destacados por sobre los socioculturales. Esto no solo es observable en el documento final del plan analizado, sino también en las páginas de divulgación que responden a él. Las propuestas presentes en el PETS-TDF2025 no pueden ser analizadas sin ponerlas en diálogo con el material promocional de la ciudad de Ushuaia, puesto que este fue producido en el marco de la vigencia del plan y busca contribuir a sus objetivos.

La página *web* Turismo Ushuaia (Secretaría de Turismo de Ushuaia 2023) es un lugar importante de promoción de la actividad turística³. En esta página y en las redes sociales vinculadas con la secretaría podemos observar los tópicos privi-

legiados en las propuestas de los folletos y *flyers*, y en qué actividades turísticas se pone mayor énfasis. Los elementos que predominan son sobre todo aquellos ligados al paisaje fueguino, seleccionados y valorados como mayor atractivo. De igual manera, las actividades destacadas son aquellas correspondientes con el rubro de los deportes invernales y *trekking* a lo largo de zonas conservadas y mantenidas, donde pueden experimentarse auténticas “aventuras”.

En segundo lugar, aunque con menor relevancia, encontramos muchas referencias a la historia de la provincia. Estas incluyen desde “datos curiosos” de Tierra del Fuego (como el hecho de ser la “provincia más joven” de la República Argentina por su provincialización tardía), hasta información histórica referida a las primeras décadas de ocupación hispano-criolla de la isla. En lo que respecta a estos elementos históricos, es importante remarcar que la información se refiere tanto a los primeros exploradores y navegantes europeos del archipiélago fueguino como a los primeros misioneros (aunque en este caso, con mucha menor presencia). Por último, ocupan un pequeño lugar en los relatos turísticos algunos datos etnográficos sobre los pueblos originarios que, según se expresa, habitaron la isla antes del contacto cultural.

En la configuración de dichas propuestas turísticas de la ciudad se dan apropiaciones de elementos del pasado: el presidio, el tren y la antigua casa de gobierno; todas son valoradas como patrimonio y como atractivo turístico a la vez. En el sitio *web* analizado se destacan la Antigua Casa Beban, la Antigua Casa de Gobierno, el Museo del Fin del Mundo, la Galería Temática Pequeña Historia Fueguina,

el Museo Marítimo y ex Presidio de Ushuaia, con breves descripciones acerca de las particularidades de cada uno. Por otro lado, se hace hincapié en su ubicación geográfica, al sur de la Patagonia, con énfasis en su “extremidad” austral, y se destaca el apodo más reconocido del lugar, que a su vez es el nombre de la marca destino de la provincia: el Fin del Mundo. Otro aspecto que aparece en la página principal y en los materiales promocionales producidos y circulados por la Secretaría de Turismo es la inmensidad de la naturaleza, que predomina por sobre el resto de los atractivos del lugar. No obstante, en esta misma página se afirma que Ushuaia es más que paisajes de valles glaciares, bosques, montañas y turberas, ya que la ciudad ofrece otros atractivos que permiten “adentrarse en la historia del lugar” (Secretaría de Turismo de Ushuaia 2023).

La página Turismo Ushuaia proporciona información histórica de la ciudad, reunida de acuerdo con dos tipos de datos: los grupos indígenas originarios –Selk’nam, Haush, Alakalufes y Yámanas–, como algo correspondiente a un tiempo “antiguo”, junto con un breve relato sobre el nombre que le dieron al territorio los navegantes europeos. Estos elementos se presentan como parte de un pasado mítico previo a la fundación de Ushuaia. El segundo grupo se refiere a aspectos de la historia de la ciudad considerados fundacionales. Por un lado, la creación de la Subprefectura el 12 de octubre de 1884 por parte del Estado argentino y, por otro, la colonización penal de la zona. Estos sucesos, según se presentan, dieron lugar al comienzo del crecimiento de Ushuaia en población e infraestructura.

Con respecto a la calle principal de la ciudad, por ejemplo, el material de pro-

moción oficial afirma que el visitante puede encontrarse con casas que mantienen su fachada original, que han sido declaradas monumentos históricos y en las que ofrecen diferentes servicios que “transportan a tiempos lejanos de la ciudad”. Otro lugar destacado es el paseo de los Antiguos Pobladores, donde hay casas an-

tiguas devenidas museos que permiten “vivir otras épocas de Ushuaia”. Nos parece importante recuperar estas otras formas de referirse al pasado, ya que esta modalidad de promoción de atractivos de la ciudad como “túneles del tiempo” es implementada también cuando se promocionan actividades turísticas novedosas, tales como el

Figura 3. Captura que resume lo observado en el análisis del material promocional. Los aspectos destacados del área urbana de Ushuaia son el “viaje en el tiempo” y los cruces entre naturaleza e historia. Fuente: https://turismoushuaia.com/zonas/ciudad-ushuaia/?lang=es_AR Consultado en agosto de 2023.

senderismo, el turismo aventura, la navegación por el canal Beagle o las expediciones a la Antártida, aunque no de forma tan directa (Figura 3).

LA NATURALEZA INEXPLORADA Y LOS IMAGINARIOS TURÍSTICOS DE USHUAIA

A esta altura, consideramos importante resaltar que las referencias al pasado no están presentes únicamente cuando se trata de lugares patrimoniales, edificios antiguos o de menciones a la historia del lugar. Esto también ocurre cuando se promocionan lugares cercanos a la ciudad donde puede practicarse senderismo o navegación. Así, se hace uso de narrativas que refieren al pasado aventurero de Ushuaia, mediadas por potentes imaginarios sobre una naturaleza virgen, inexplorada y lejana, de manera similar a lo que se observa en otros casos de la Patagonia argentina⁴.

Al respecto sostenemos que, si bien hay una predominancia de los atractivos naturales por sobre los culturales en la propuesta turística general, las formas en que se hace referencia al paisaje de la ciudad y a las experiencias turísticas que pueden vivirse en relación con él, estas se encuentran fuertemente vinculadas a los aspectos culturales e históricos de Ushuaia. Uno de los proyectos presentes en el PETS-TDF2025, por ejemplo, sugiere que los productos relacionados con la naturaleza podrían promocionarse como oferta de turismo aventura, deportivo y ecoturismo, siempre en el marco de una gestión sustentable que garantice la conservación de los recursos naturales y paisajísticos.

Otro proyecto vinculado al desarrollo de productos turísticos sugiere que las tradi-

ciones y manifestaciones culturales de Tierra del Fuego reflejan aspectos de la historia de la provincia vinculados con la necesidad de adaptación a condiciones climáticas extremas, por la relación con el mar y la cercanía a la Antártida. Todo esto, resalta el plan, complementa y enriquece la oferta turística de naturaleza del destino. Esto mantiene continuidad con el PETS-TDF2020, donde se afirmaba que Tierra del Fuego tiene una historia de aventureros, pueblos indígenas, navegantes y exploradores muy reciente en comparación con otros lugares del mundo, lo que genera “un halo de mística y misterio que aún no se ha aprovechado lo suficiente” (INFUETUR 2010: 22).

La propuesta de enfatizar en la aventura, la navegación y los naufragios de viajeros europeos o pioneros nacionales como focos turísticos responde a un imaginario social construido principalmente desde Europa, que obedece, en cierta medida, a la demanda de visitantes que buscan contemplar y experimentar aspectos de su propio pasado o de un pasado compartido. En coincidencia con Massey (2017), sostenemos que todos y todas –incluidos quienes producen y circulan estas imágenes sobre Ushuaia– operamos con formas de imaginar cómo está organizado el mundo. Pero ¿de dónde vienen estos imaginarios? ¿En qué relaciones de poder se insertan los que señalan a Ushuaia como un lugar inhóspito, natural y en el fin del mundo? Como dice la autora, el mismo posicionamiento implícito de algunas partes del mundo como detrás y otras como delante; de algunas como al sur y otras al norte; de unas como conservadas y naturales y otras altamente urbanizadas, está incluido en todas las narrativas acerca de una “modernización” singular. Para Bandyopadhyay y Morais (2005), la imagen turística sobre el paisaje muchas veces se

basa, en gran parte, en las visiones de los mercados dominantes que remiten a lo primitivo, lo salvaje y prístino, desde una mirada romántica del pasado. En relación con lo anterior, la categoría moderna de “naturaleza” adquiere un poder simbólico muy especial en el campo temático del turismo. Esto, a su vez, se relaciona con el llamado “discurso verde”, que destaca algunos destinos naturales como espacios puros y distintos que hay que admirar y preservar frente al avance de la modernidad y la deforestación (Otamendi 2010; Barreto y Otamendi 2015).

La promoción turística se ha convertido en el negocio por excelencia de la proyección de diferencias y en un vehículo interpretativo de la otredad (Salazar 2012). Las estrategias y guiones que sustentan la creación de imágenes y narrativas sobre los destinos turísticos se basan en símbolos bien establecidos sobre lugares y pueblos. Coincidimos con Salazar (2012) en que los imaginarios crean significado e implican patrones de olvido y atención, y son sistemas complejos de presunción. Para el caso analizado, resulta útil entenderlos como conjuntos de representaciones de largo plazo, por lo que las narrativas turísticas sobre el ecoturismo, el turismo nostálgico, el turismo aventura y demás nuevas modalidades comúnmente asociadas a la idea de sustentabilidad se basan, en parte, en imaginarios sobre Ushuaia como un lugar inhóspito, hostil y extremo que fueron formulados históricamente (Luiz y Daverio 2002; Horlent *et al.* 2020).

Esto no significa que las representaciones sobre los lugares sean estáticas, ya que estas cambian a lo largo del tiempo en relación con los intereses y las pujas del presente (Bertoncello 2012). Así, estas ideas sobre la naturaleza y la relación que el turista

puede establecer con ella se vinculan con las nuevas formas de hacer turismo, en las cuales se pasa de una naturaleza para ser observada a una para ser usada responsablemente.

CONSIDERACIONES FINALES

En el presente artículo hemos reflexionado sobre la construcción de atraktividad turística, sobre el patrimonio histórico y natural de Ushuaia, y sobre los discursos e imaginarios que se tejen entre ambos. Así, buscamos dar cuenta del lugar que ocupan el pasado y la naturaleza en las propuestas turísticas de la ciudad y los elementos seleccionados y valorizados como atractivos con respecto a los horizontes de las agendas internacionales sobre turismo sustentable y las formas actuales de pensar la relación naturaleza-sociedad. Para esto, analizamos el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego (PETS-TDF2025) en relación con los planes anteriores e indagamos en los discursos promocionales de la ciudad desplegados en las páginas de difusión de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. Sintetizamos las características generales del plan y destacamos el diálogo implícito y explícito que este mantiene con otras normativas internacionales referidas a la planificación sustentable, como la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

En estas lecturas cruzadas, observamos que las referencias al pasado no se dan únicamente acerca de los lugares históricos de la ciudad o las narraciones sobre su historia, sino también en la promoción de algunos de sus atractivos como “túneles del tiempo” desde los cuales el visitante puede transportarse a otras épocas de Ushuaia.

Además, identificamos que la promoción de algunos productos de naturaleza se sostiene en imaginarios de larga data, por lo que también es parte de los usos turísticos del pasado, aunque de forma menos explícita. En relación con lo anterior, es importante recordar que la idea de Tierra del Fuego como “tierra ignota” y salvaje es una producción histórica; por ende, la utilización de recursos romantizantes sobre el paisaje son, en parte, una utilización de imaginarios paisajísticos del pasado: el paisaje fueguino se presenta como salvaje y natural, y su autenticidad radica en la existencia de lugares que aún no han sido recorridos y que deben ser explorados por el turista.

El análisis de los discursos turísticos presentes en las fuentes nos permite aproximarnos a las narrativas sobre el pasado fundacional (Rappaport [1990] 1998; Enrique 2018) de Ushuaia como destino turístico, o mejor dicho, nos posibilita leer de qué maneras el destino Ushuaia cuenta su propia historia y surgimiento. Entendemos que dichas narrativas sostienen el diseño de estrategias de comunicación y *marketing* de los atractivos tanto históricos como naturales. En ellas, observamos ciertos supuestos relacionados con el surgimiento de la ciudad: el “momento cero” coincide con la fecha de fundación de la Subprefectura (1884), por lo cual las relaciones interétnicas y las configuraciones territoriales previas a la llegada del Estado argentino se desdibujan.

Los relatos que refieren a períodos anteriores a la fundación de la Subprefectura se relacionan con las experiencias previas de los exploradores Charles Darwin y Robert Fitz Roy, junto con los misioneros anglicanos que infructuosamente intentaron asentarse antes que Waite Stirling lo hiciera en

1869. Esto es funcional a la propuesta turística vinculada con la aventura, las navegaciones y la historia del Fin del Mundo como un lugar hostil que se resistió a la “domesticación” hasta la llegada de Augusto Lasearre en 1884 (Luiz y Daverio 2002; Horlent *et al.* 2020). Entendemos que las narrativas fundacionales se expresan en los relatos sobre el surgimiento del lugar, pero también en los recuerdos que se seleccionan y jerarquizan visualmente en la página *web* oficial y en los distintos materiales de promoción.

Consideramos que un análisis a futuro basado en la idea de “paisaje patrimonial” (Enrique 2018) permitiría dar cuenta de las dinámicas históricas de las representaciones sobre el espacio, considerando sus cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Al respecto, sería enriquecedor profundizar en el estudio de los procesos históricos que han dado lugar a la configuración de imaginarios locales sobre la ciudad de Ushuaia. Esto permitiría recuperar las relaciones territoriales que se desplegaron durante las primeras décadas de su ocupación no indígena, un período ampliamente nombrado en las fuentes analizadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena hacer una observación sobre las formas en que el PETS-TDF2025 propone distintos proyectos para el desarrollo de productos turísticos y de naturaleza, que luego se ven reflejados en los medios oficiales de promoción de la Secretaría de Turismo. Estas nuevas formas de hacer turismo en Ushuaia alcanzan una dimensión temporal que sería interesante profundizar a futuro. El término “sostenibilidad” contiene una idea nuclear basada en una forma específica de utilizar los recursos, la cual debe garantizar su continuidad a futuro (Ramírez 2015). Sostenemos, basándonos en el análisis del material, que también hay una

intención explícita de promocionar la naturaleza para el turismo aventura o el ecoturismo como algo heredado del pasado. En tal sentido, las condiciones ambientales actuales serían resultado de una ocupación tardía por parte del Estado, lo que permitió un mantenimiento de sus características naturales. Este supuesto, además, desdibuja la presencia de las comunidades originarias –con sus territorialidades y formas de vida– previa a la colonización no indígena del espacio, así como los procesos posteriores de despojo y desplazamiento según los intereses de empresarios ganaderos y auríferos. Llamamos la atención sobre este tipo de formulaciones que, de cierto modo, opacan los múltiples sentidos que los actores sociales pudieron asignarle al espacio. De este modo, la planificación turística ofrece una versión distorsionada y, generalmente, descontextualizada del paisaje de Ushuaia y la historia de la ciudad. La incorporación de los objetivos de sustentabilidad como eje de preservación del patrimonio cultural y su explotación turística debería implicar, también, una búsqueda de la preservación de la diversidad en su sentido más amplio (Endere y Zulaica 2015). Por ello, esta debe necesariamente enfocarse en identificar la pluralidad de la historia de ciertos lugares y símbolos, junto con los distintos significados que estos pueden contener.

A futuro, también resultaría importante explorar las características que adquieren estos procesos de preservación y explotación turística de la naturaleza protegida, sobre todo en los casos en que los imaginarios geográficos y etnográficos que los sustentan desdibujan el aporte de los actores sociales que históricamente han contribuido al mantenimiento de algunas de estas zonas o al desplazamiento de grupos sociales que vivían en estos espacios, hoy

considerados vacíos y explorables, al igual que sucedía a fines del siglo XIX.

NOTAS

¹ La Constitución provincial (1991) establece que el Estado provincial fomentará el desarrollo del turismo en la provincia y realizará las obras públicas necesarias. Para más información respecto del desarrollo del turismo en Tierra del Fuego y sus vínculos con el Estado provincial, ver Mosti *et al.* (2015).

² La mascota de Ushuaia fue presentada para constituirse como representante de la ciudad para acompañar a la marca destino en convenciones y reuniones de turismo tanto nacional como internacional. Fue llamada USUPIN y es un pequeño pingüino.

³ Esta cumplió un rol importante entre 2020 y 2022 como uno de los principales espacios con información disponible sobre el destino turístico, su historia y sus atractivos para potenciales turistas que, por las restricciones vinculadas con la pandemia de COVID-19, podían informarse principalmente por ese medio.

⁴ Al respecto, Bertonecello (2012) abordó los casos de Bariloche y la región de los lagos, El Calafate, Ushuaia y Península Valdés, atendiendo a la importancia que juegan las imágenes y representaciones de los lugares en la producción de su atraktividad turística. Según el autor, los imaginarios sobre lugares lejanos se articulan con los deseos y expectativas de los turistas y, en parte, esta articulación da sentido a la realización del viaje.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado con el financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP 0370).

BIBLIOGRAFÍA

Almirón, A., R. Bertonecello y C. Troncoso. 2006. Turismo, patrimonio y territorio. Una discusión de sus relaciones a partir de casos de Argentina. *Estudios*

- y perspectivas en turismo 15 (2):101-124.
- Bandyopadhyay, R. y D. Morais. 2005. Representative Dissonance: India's Self and Western Representations. *Annals of Tourism Research* 32 (4):1006-1021.
- Barreto, M. y A. Otamendi. 2015. Antropología y Turismo en 'los países del Plata' (Argentina y Uruguay). *Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 13 (2):283-294.
- Bertoncello, R. 2006. Turismo, territorio y sociedad. El "mapa turístico de la Argentina". En *América Latina: cidade, campo e turismo*: 317-336, editado por Geraiges de Lemos, A., M. Arroyo, y M. L. Silveira. CLACSO-USP, Buenos Aires.
- Bertoncello, R. 2012. Los imaginarios de espacios distantes a partir del turismo. En *Geografías de lo imaginario*: 205-221, editado por Lindón, A. y D. Hiernaux. Anthropos, México DF.
- Butto, A. y D. Fiore. 2021. Procesos de patrimonialización en las exhibiciones antropológicas/arqueológicas del Museo del Fin del Mundo (Tierra del Fuego, Argentina). *Runa* 42: 43-62.
- Capanegra, C. A. 2006. La política turística en la Argentina en el siglo XX. *Aportes y Transferencias* 10 (1):43-61.
- Endere, M. 2009. Algunas reflexiones acerca del patrimonio. En *Patrimonio, Ciencia y Comunidad. Su abordaje en los partidos de Azul, Tandil y Olavarría*: 17-45, editado por Endere, M y J. Prado. UNICEN y Municipalidad de Olavarría, Olavarría.
- Endere, M. y L. Zulaica. 2015. Sustentabilidad socio-cultural y buen vivir en sitios patrimoniales: evaluación del caso Agua Blanca, Ecuador. *Ambiente & Sociedade* 18 (4):265-290.
- Enrique, A. 2017. Patrimonio colonial mapeado: reminiscencias del pasado en las planificaciones estatales argentinas de principios del siglo XXI. En *El patrimonio como transformador de los territorios. Recopilación de trabajos presentados al G8 de la RAM 2015*: 148-169, editado por Rivero, A. y Cabrera Pérez, L. Anuario de Arqueología, Montevideo.
- Enrique, A. 2018. *Huellas del paisaje colonial en las narrativas fundacionales sobre la frontera sur*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Enrique, A. 2022. Patrimonio, territorio y turismo: apuntes para repensar sus vínculos en las políticas públicas. En *Turismo rural, patrimonio y territorio: espacios de intercambio entre la gestión y la investigación*: 47-53, editado por Guastavino, M. y C. Pérez Winter. INTA, Buenos Aires.
- Farrel, B. 1992. Tourism as an Element in Sustainable Development: Hanna, Maui. En *Tourism Alternatives*: 115-132, editado por Smith, V. y W. Eadington. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Fiore, D. y A. Butto. 2019. Fuegian museums and anthropological discourses: A comparison of the representations of indigenous societies from Tierra del Fuego in the two southernmost museums in the world (Museo del Fin del Mundo, Argentina, and Museo Antropológico Martín Gusinde, Chile). *Museum Anthropology*, 42 (2):125-144.
- Horlent, L., M. Malizia y P. Van Aert. 2020. Tierra del Fuego: imaginarios sobre la extremidad en el sur de América Latina entre los siglos XVIII y XX. *Revista de la Red de Intercatedras de Historia de América Latina Contemporánea* 7 (12):79-103.
- Hunter, C. 1997. Sustainable tourism as an adaptive paradigm. *Annals of Tourism Research*, 24 (4):850-867. Pergamon, Menomoneie.
- INFUETUR. 2010. *Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego. Itinerario 2020. Informe Final*. Instituto Fueguino de Turismo, Tierra del Fuego.
- INFUETUR. 2023a. *Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Tierra del Fuego - 2025. Documento Final*. Instituto Fueguino de Turismo, Tierra del Fuego.
- INFUETUR. 2023b. *Fin del Mundo. End of the World: sitio web administrado por el Instituto Fueguino de Turismo*. Consultado en agosto de 2023. <https://findelmundo.tur.ar/es>
- Langer, E. 2001. Las fuentes documentales escritas. En *Formulación de proyectos de investigación*: 171-183, coordinado por Barragán. R. PIEB, La Paz.
- Luiz, M. T. y M. E. Daverio. 2002. Itinerario como recurso turístico: Tierra del Fuego. *Turismo em Análise* 13 (2):96-107.
- Massey, D. 2017. A mente geográfica. *GEOgraphia* 19 (40):36-40.
- Mosti, P., L. Pérez y A. Arcos. 2015. El rol del Estado en el proceso de valoración turística de Tierra del Fuego, Argentina. *Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo CONDET* 15 (13):1-28
- Naciones Unidas. 1987. *Nuestro futuro común. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*. Consultado en julio de 2023. <https://drive.google.com/file/d/1VHuacfetduxOc7DQz60qle-mAfGhDdo5Y/view>
- Nacuzzi, L. R. 2002. Leyendo entre líneas: una eterna

- duda acerca de las certezas. En *Historias y estilos de trabajo de campo en la Argentina*: 229-262, compilado por Visacovsky, S. y R. Guber. Antropofagia, Buenos Aires.
- Nouzeilles, G. (Ed.) 2002. Introducción. En *La naturaleza en disputa*: 11-38. Paidós, Buenos Aires.
- Otamendi, A. 2010. Descubriendo paraísos mágicos y mundos soñados: análisis de las prácticas discursivas del turismo. En *Turismo, reflexividad y procesos de hibridación cultural en América del Sur austral*: 149-164, coordinado por Barretto, M. El Suazal, Tenerife.
- Planta 2007. *Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Ushuaia. Resumen ejecutivo*. Planta Consultoría y Servicios, Madrid.
- Prats, L. [1997] 2004. *Antropología y patrimonio*. Ariel, Barcelona.
- Rappaport, J. [1990] 1998. *The Politics of Memory. Native Historical Interpretation in the Colombian Andes*. Duke University Press, Durham.
- Ramírez, L. 2015. Turismo sustentable. Nuevas formas de practicar turismo, ¿nuevas formas de alcanzar objetivos sustentables? *Cuadernos de RSO* 3 (1):41-56.
- Salazar, N. 2012. Tourism Imaginaries: A Conceptual Approach. *Annals of Tourism Research* 39 (2):863-82.
- Schenkel, E. y F. Almeida García. 2015. La política turística y la intervención del Estado. El caso de Argentina. *Revista Perfiles Latinoamericanos* 23 (46):146-97.
- Secretaría de Turismo de Ushuaia. 2023. *Turismo Ushuaia: sitio web oficial de la Secretaría de Turismo*. Consultado en agosto de 2023. https://turismoushuaia.com/zonas/ciudad-ushuaia/?lang=es_AR
- Toro Sánchez, F. J. 2007. El desarrollo sostenible: un concepto de interés para la geografía. *Cuadernos Geográficos* 40:149-181.
- Troncoso, C. 2010. Patrimonio, turismo y lugar: selecciones, actores y lecturas en torno a la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) como Patrimonio de la Humanidad. *Cuadernos de Turismo* 25:207-227.